

**МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕРПУХОВСКО-ТИМИРЯЗЕВСКОЙ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА**

**A MODEL OF THE TRACTION POWER SUPPLY SYSTEM OF THE
SERPUKHOVSKO-TIMIRYAZEVSKAJA LINE OF THE MOSCOW
METRO**

БЕЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ОГАНОВ СУМБАТ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ЩЕГЛОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

ПЛАКСИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

BELETSKY SERGEY VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

OGANOV SUMBAT VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

SHCHEGLOV ROMAN VALERIEVICH,

Russian University of Transport.

PLAKSIN VALENTIN ALEXANDROVICH,

Russian University of Transport.

В статье рассматривается система тягового электроснабжения метрополитена и одна из тяговых подстанций «Серпуховско-Тимирязевской» линии Московского метрополитена. Представлена разработка имитационной модели работы СТЭ, включающей в себя пункты питания, тяговые подстанции, тяговую сеть и электроподвижной состав. Описаны вводимые исходные данные. Показаны результаты имитационного моделирования, а именно осциллограммы тока и напряжения подстанции в функции времени. Произведена оценка адекватности результатов имитационного моделирования с помощью экспериментально полученных данных в схожих условиях. Описаны основные функциональные возможности представленной модели.

The subject of the study is the traction power supply system of the metro and one of the traction substations of the Serpukhovsko-Timiryazevskaya line of the Moscow Metro. The development of a simulation model of the operation of the STE, including power points, traction substations, traction network and electric rolling stock, is presented. The input source data is described. The results of simulation modeling are shown, namely, oscillograms of current and voltage of a substation in a function of time. The adequacy of the simulation results was assessed using experimentally obtained data under similar conditions. The basic functionality of the presented model is described.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, цифровая модель, тяговая подстанция, подвижной состав, имитационное моделирование.*

Key words: traction power supply system, digital model, traction substation, rolling stock, simulation modeling.

Электроэнергетическая система Московского метрополитена является сложным и самым мощным инфраструктурным объектом мегаполиса, обеспечивающим основной пассажиропоток в городе. В связи с этим технические средства по обеспечению надежной и безопасной работы системы тягового электроснабжения (СТЭ) метрополитена постоянно совершенствуются. Данная тенденция также затрагивает области мониторинга и систем компьютерного моделирования электроэнергетических и кинетических процессов в СТЭ.

В статье представлена разработка имитационной модели работы СТЭ «Серпуховско-Тимирязевской» линии Московского метрополитена, которая состоит из следующих основных взаимосвязанных блоков:

1. Модель системы первичного электроснабжения, включающая в себя:
 - Центры питания;
 - Разветвленная городская сеть электроснабжения;
 - Кабельные перемычки между тяговыми подстанциями.
2. Модель системы тягового электроснабжения, включающая в себя:
 - Тяговые подстанции (ТП) [5, с. 23; 8, с. 40];
 - Тяговую сеть (ТС).
3. Модель электроподвижного состава (ЭПС) [7, с. 42].

Тяговая сеть метрополитена (рис. 1.) состоит из следующих элементов: контактный рельс (+825В), ходовой рельс (-825В), питающие линии (+825В), линии обратного тока (-825В), кабельные перемычки контактного рельса (+825В), межпутные перемычки (-825В), дроссель-трансформаторы (-825В), пункты подключения (+825В), пункты переключения (+825В).

Рис. 1. Фрагмент тяговой сети 825В с расчетной подстанцией СТП-816

Основным оборудованием тяговых подстанций являются: тяговые трансформаторы, выпрямительные КВ-агрегаты, распределительные устройства 825В, распределительные устройства 10кВ, система шин, система кабельных линий.

В табл. 1 представлены данные по основному тяговому оборудованию расчетной подстанции СТП-816.

Таблица 1. Технические характеристики тяговых трансформаторов

Оборудование	Наименование	Мощность, кВт
Трансформатор КВ-1, КВ-2, КВ-3, КВ-4	ТСЗП-1600/10	1515
Выпрямитель КВ-1, КВ-2, КВ-3, КВ-4	УВКМ-6-УХЛ4	1600

Имитационное моделирование работы СТЭ «Серпуховско-Тимирязевской» линии Московского метрополитена осуществлялось с помощью программного комплекса по расчету электроэнергетических систем ЕТАР [10, с.89; 11, с.7011]. Ввод исходных данных и сборка мнемосхем в программном комплексе осуществляется с помощью имеющихся стандартных элементов в базе данных программы.

Профиль пути в программе задавался поперегонно. Здесь заполнены следующие основные поля: высотные отметки, точки подключения питающих линий, расположение нейтральных вставок, скоростные ограничения.

Формирование графика движения поездов начинается с задания направления движения поездов по участкам линии, в которых определяется четный или нечетный путь и направление движения ЭПС. В последующем определяются другие показатели трафика движения поездов: время начала движения поезда на каждой станции, межпоездной интервал, время остановки на каждой станции, автоматически определяется время стоянки ЭПС на станции.

Основные технические характеристики ЭПС представлены в табл. 2.

Таблица 2. Технические характеристики подвижного состава

Тип вагона	Масса вагона, т	Общая вместимость из условия 10 чел/1м ²	Общий вес вагона из расчёта 8 чел/1м ² и 70 кг/чел.
81-765/81-766/81-767	38,0/36,0/29,0	312/330/330	59,84/59,10/52,10

Тяговые, токовые и тормозные характеристики ЭПС заносились в соответствующие базы данных, наряду с остальными параметрами движения поездов, такими как: ускорение и замедление поезда, количество головных моторных, моторных и прицепных вагонов, вес поезда и прочее.

Производство тягового расчёта (моделирование движения поезда) заключалось в определении основных электрокинетических характеристик ЭПС – ток, напряжение на токоприемнике, скорость, координата, тяговое и тормозное усилие, ускорение, сопротивление движению поезда, затраченная энергия в функции времени. Осциллограммы тока, напряжения, скорости и затраченной энергии ЭПС в функции времени по двум путям линии (туда и обратно) представлены на рис. 2-5.

Необходимо отметить, что все участки СТЭ моделируются как единая система, в которой происходит одновременное перемещение электроподвижного состава по всем путям, в каждый момент времени моделируется работа всех силовых элементов всех подстанций и всех участков тяговой сети с учетом методологии разветвленных электротехнических сетей [1, с. 33; 3, с. 32].

Основной функцией модели СТП-816 в составе СТЭ линии является расчеты установившихся режимов в тяговой сети для выбора тягового оборудования подстанций, оценки энергорасходов, а также моделирование аварийных режимов. На рисунке 6 представлены отдельные части мнемосхемы имитационной модели конструктора программного комплекса, построенные на основании эквивалентных электротехнических схем системы тягового электроснабжения «Серпуховско-Тимирязевской» линии с расчетной подстанцией СТП-816.

Рис. 2. Тяговый ток ЭПС

Рис. 3. Напряжение на токоприемнике ЭПС

Рис. 4. Скорость движения ЭПС

Рис. 5. Затраченная энергия ЭПС

В разработанной модели СТЭ «Серпуховско-Тимирязевской» линии было предусмотрено использование рекуперативного торможения ЭПС [9, с. 120]. Следует отметить, что именно такой режим сейчас используется на «Серпуховско-Тимирязевской» линии Московского метрополитена. На рис. 7-8 показаны результаты моделирования – осциллограммы тока и напряжения ТП СТП-816 исследуемой линии.

Рис. 6. Мнемосхема фрагмента модели СТЭ Серпуховско-Тимирязевской линии с расчетной СТП-816

Рис. 7. Результаты моделирования (напряжение на шинах подстанции СТП-816 в функции времени в течение 24 минут)

Рис. 8. Результаты моделирования (ток подстанции СТП-816 в функции времени в течение 24 минут)

Адекватность результатов моделирования проверялась с помощью экспериментальных измерений в СТЭ Московского метрополитена [4, с. 10; 6, с. 263]. Характер представленных осциллограмм по потребляемому току и напряжению на шинах полностью соответствует показателям работы реальных ТП.

Выводы.

Разработанная модель обеспечивает реализацию следующих функций:

- Моделирование движения подвижного состава с вагонами модели 81-765;
- Моделирование движения множества поездов с заданным типом электроподвижного состава по «Серпуховско-Тимирязевской» линии Московского метрополитена в соответствии с заданным графиком движения и возмущениями;
- Моделирование функционирования системы энергоснабжения линии метрополитена;
- Анализ влияния различных систем линии метрополитена на эффективность рекуперации и расхода энергии;
- Определение числовых значений эксплуатационных характеристик вагонов модели 81-765 в различных режимах.
- Определение основных показателей работы СТЭ и ТП;
- Выбор основного оборудования ТП и кабельных линий [2, с. 47];
- Моделирование аварийных режимов;
- Оценка показателей качества энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Ю.Н. Король, М.В. Шевлюгин // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
2. Андреев В.В. Расчёт относительной реализуемой мощности трансформатора тяговой подстанции по старению изоляции / В.В. Андреев, В.А. Гречишников, Н.Н. Привезенцев, М.В. Шевлюгин // Электротехника. 2011. № 8. С. 46-49.
3. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвлённых систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
4. Баранов Л.А. Оценка гармонических составляющих тягового тока в московском метрополитене на основе экспериментальных замеров / Л.А. Баранов, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин, В.Ф. Данг // Наука и техника транспорта. 2016. № 2. С. 8-13.
5. Клячко Л.М. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд / Л.М. Клячко, М.В. Шевлюгин, М.Н. Белов, А.Е. Голицына // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.
6. Шевлюгин М.В. Оценка показателей качества электрической энергии на основе экспериментальных замеров в сетях совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики в промышленности и на транспорте. Материалы V всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Омск, 2022. С. 263-270.
7. Шевлюгин М.В. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.Е. Голицына, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.
8. Шевлюгин М.В. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.О. Королев, И.А. Александров // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
9. Шевлюгин М.В. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 "МОСКВА-2020" с учетом рекуперативного торможения на линии московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.

10. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.
11. Application of ETAP™ ETRAX™ software package for digital simulation of distribution network that feeds an AC traction power supply system / V. Tulsy [et al.] // E3S Web of Conferences. Ser. "ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management". 2020. pp. 07011.

© Белецкий С.В., Оганов С.В., Щеглов Р.В., Плаксин В.А., 2024.